

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY RIVOJLANISHI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

D. Sh. Mirzayeva

BuxDU katta o'qituvchisi

Sultonova Firuza, Hikmatova Dildora

BuxDU talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim muassasalarining bir turi sifatida maktabgacha ta'lim tashkiloti, bolalarning tarbiyasi, ta'limi, rivojlanishi va salomatligiga yaxshi yo'nalganligi bilan bog'liq umumiy xususiyatlarga ega ekanligi va maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishi psixologik-pedagogik muammosi yoritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается психолого-педагогическая проблема творческого развития дошкольников, так как дошкольная образовательная организация как вид образовательного учреждения имеет общие черты, связанные с хорошей направленностью на воспитание, образование, развитие и здоровье детей.

Annotation. This article discusses the psychological and pedagogical problem of the creative development of preschoolers, since a preschool educational organization as a type of educational institution has common features associated with a good focus on the upbringing, education, development and health of children.

Bugungi kunda jahonning ilg'or mamlakatlari qatori Respublikamizda ham ta'lim tizmini islox qilishga katta e'tibor berilmoqda. Bunday zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar, ta'lim tizmining modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyalarning, iqtisodiyot va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda ta'lim dasturlarini o'zgartirib, yangilab borishni ko'zda tutadi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zining "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" kitobida: "O'z xalqiga fidoyi, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo'lgan, har tomonlama yetuk rahbar oldida dolzarb vazifa-kelgusi avlodni komil inson qilib tarbiyalash vazifasi turibdi" - degan fikrni e'tirof etadilar.

Zamonaviy dunyoning innovatsiyalariga moslashish, doimiy yangilanuvchi jamiyat hayotiga mos yosh avlodni tayyorlash va uni zamon talablariga muvofiq takomillashtirish jarayonlarida faol ishtirok etish qobiliyatini rivojlantirish bugungi kunning asosiy vazifasi hisoblanadi va bunda pedagoglarning faolligi, ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tganlar.

Art-pedagogika yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini nazariy tahlil qilish maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni badiiy va estetik tarbiyalashning eng muhim yo'nalishini ochib berdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanish xususiyatlari, tarbiyalanuvchilarining axloqiy va estetik shaxsining barcha sohada muntazamligi va intensivligini oshirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishi zamonaviy dunyoda psixologiya va pedagogika fanining dolzarb muammosidir. Ushbu muammoni hal qilish ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni chuqur va tizimli o'rganish va ushbu yo'nalishdagi eksperimental ma'lumotlarni sharhlashdan iborat. Ijodiy kamol toptirish orqali har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash yosh avlodning ma'naviy izlanishlari, ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish bilan chambarchas bog'liqdir. Bundan kelib chiqadiki, ilmiy va amaliy ishlar maktabgacha yoshdagi bolaning ijodiy rivojlanishining psixologik-pedagogik yo'nalishining yangi uslubiy pozitsiyalarini topishga imkon beradi.

Psixologik nuqtai nazardan maktabgacha yosh ijodiy rivojlanish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu "o'sish" davrida bolalar juda izlanuvchan, ularda atrofdagi dunyoni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq kuchli bo'ladi. Ma'lumki, tajriba va bilimlarni to'plash bolalarning ijodiy rivojlanishi uchun zaruriy shartdir. Bolalarda qiziqishni saqlab qolish va maktabgacha yoshdagi bolalarni turli xil ijodiy faoliyatga jalb qilish kerak, masalan: san'at, musiqa, raqs, obrazli harakat, drammatizatsiya va adabiy nutq. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlantirish vositalaridan biri art-pedagogika bo'lib, uning mazmun-mohiyati, eng avvalo, tarbiyaviy funktsiyada yotadi.

Art-pedagogikaning metod va usullari shaxsning axloqiy, estetik, kommunikativ va refleksiv asoslariga ta'sir qiladi va san'at yordamida bolaning ijtimoiy-madaniy moslashuviga yordam beradi. Psixoterapevtik funktsiyani bajarishda art-pedagogika maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik muammolarini yengishga yordam beradi, hissiy muvozanatni tiklaydi, bolalarni salbiy tajribalardan, ichki qisilishlardan ijobiy rangli his-tuyg'ularga va ijodiy harakatlar erkinligiga o'tkazadi.

Shuni inobatga olib maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishi uchun art-pedagogika metod va usullardan foydalaniladi. Bolalarda art-pedagogika texnikasidan foydalanish jarayonida bola shaxsining kuchli tomonlari dolzarblashadi, bolaning ongi va xulq-atvori sohalari kengayadi, u turli vaziyatlardan nostandart optimal yo'llarni topishni o'rganadi. San'at texnologiyalari va usullaridan foydalanish bolaga o'z muammolarini yengish, hissiy muvozanatni tiklash yoki hatti-harakatlaridagi buzilishlarni bartaraf etish, intellektual rivojlanishiga yordam beradi. Hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tizimida art-pedagogika metodlaridan faol foydalanilmoqda.

Ijodkorlik yangi o'rganish mavzusi emas. Inson qobiliyatlari muammosi har doim odamlarda katta qiziqish uyg'otgan. Holbuki, ilgari jamiyatda kishilar ijodini o'zlashtirishga alohida ehtiyoj bo'lmagan. Iste'dodlar o'z-o'zidan paydo bo'lib, o'z-o'zidan adabiyot va san'at durdonalarini yaratdi: ular ilmiy kashfiyotlar qildilar, ixtiro qildilar va shu bilan rivojlanayotgan insoniyat madaniyatining ehtiyojlarini qondirdilar. Shuni aytish joizki maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishida psixologik-pedagogik muammolarini turli xil usullar va metodlar bilan bartaraf etish, mahoratli, zamonaviy bilimga ega bo'lgan tarbiyachining vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзаева Д. Ш. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1408-1413.
2. Курбанова, Д. Ш. М. З. "АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА."
3. Хасанова Г. К., Мирзаева Д. Ш. Условия успешного воспитания и обучения детей //Наука и инновации-современные концепции. – 2019. – С. 86-90.
4. Mahmudovna, N. M., Shavkatovna, M. D., Supxonovna, H. N., & Choriyevna, R. L. (2022). FUNDAMENTALS OF USING STEAM TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. *International Journal of Early Childhood*, 14(03), 2022.
5. Мирзаева, Дилфуза. "Арт педагогикаси воситасида мактабгача таълим таъкилати болалари ижодкорлигини ривожлантириш." *Общество и инновации* 3.1/S (2022): 141-148.
6. Mirzaeva, D. (2022). Art Therapy as a Means of Adaptation of Young children to pre-school: Art Therapy as a Means of Adaptation of Young children to pre-school. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 11(11).
7. O.R.Avezov. Mental Status and Behavioral Reactions in Emergency and Extreme Emergencies. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH* 3 (No. 1), 546-550
8. O.R.Avezov. Ekstremal vaziyatlarda oilaga psixologik xizmat ko'rsatish amaliyoti. *PEDAGOGIK MAHORAT* 3 (No. 13), 145-150
9. O.R.Avezov. Ekstremnaya psixologicheskaya pomosh v ekstremalnih situatsiyax. *Vestnik integrativnoy psixologii* 4 (No. 21), 34-37.
10. O.R.Avezov. Ekstremal vaziyatlarda shaxsning stressli holati va xulq-atvor reaksiyalari. *Psixologiya* 3 (No. 23), 94-98
11. O.R.Avezov. Ekstremal va favqulotda vaziyatlar to'g'risida zamonaviy tushunchalar. *Pedagogik mahorat* 4 (No. 24), 106-109
12. O.R.Avezov. PSYCHOLOGICAL RELATIONS BETWEEN FAMILY MEMBERS. *Innovative, educational, natural and social sciences*, 2022
13. O.R.Avezov. O'smirlarda ekstremal vaziyatlarda psixologik himoya mexanizmlari namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari. *Psixologiya* 3 (No. 25), 46-53
14. O.R.Avezov. Favqulotda va ekstremal vaziyatlarda aholiga psixologik xizmat ko'rsatish. "XXI asr psixologiyasi" //Xalqoro ilmiy-amaliy anjumani materiallari//. 2021. Tom-4. B- 19-24
15. O.R.Avezov. Mutaxassislikka kirish. *Darslik*. B.2021 y. 243 bet
16. O.R.Avezov.Формирование узбекского этноса. *РЕМ: Psychology. Educology. Medicine*, 119-124

